

Un acercamiento al desarrollo sostenible para Colombia

Miguel Alejandro García Valencia

Universidad Santo Tomás

Facultad de ingeniería

Maestría en ingeniería civil con énfasis en hidro ambiental

Ingeniero: Pedro Mauricio Acosta castellanos

Tunja, Colombia

20 de mayo de 2024

Contenido

Resumen	3
Introducción	4
Discusión	5
Paz en el territorio y ambiente	5
Desarrollo sostenible.....	6
Panorama internacional en la aplicación de los ODS.	7
¿Qué necesita Colombia para alcanzar el desarrollo sostenible?.....	8
Contexto de desarrollo sostenible en Colombia.....	8
¿El desarrollo sostenible es la solución?	9
Conclusiones	11
Referencias Bibliográficas	11

Resumen

Este ensayo de aula busca que los estudiantes de ingeniería civil encuentren alternativas sostenibles a los problemas ambientales en Colombia, apoyándose en referencias bibliográficas y fomentando la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos et al., 2018). Además, pretende cerrar los vacíos en la formación de ingenieros sobre desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos y Queiruga-Dios, 2021).

El desarrollo sostenible, esencial en la agenda global, busca equilibrar el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental. Este trabajo analiza sus dimensiones, principios, objetivos y estrategias de implementación, revisando políticas y roles de diversos actores. A través de un análisis interdisciplinario, se presentarán casos y buenas prácticas en sostenibilidad.

Se destacará la importancia de la innovación, educación y participación ciudadana, y se enfatizarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU como guía. Finalmente, se ofrecerán recomendaciones para fortalecer el compromiso con el desarrollo sostenible, asegurando un futuro próspero y equitativo para todos en Colombia y el mundo.

En 2015, muchos países adoptaron compromisos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, según Carlos Gómez Gil, estos acuerdos son utópicos y carecen de responsabilidades precisas, lo que facilita su incumplimiento. España, por ejemplo, ha mostrado una actitud pasiva hacia los ODS, sin iniciativas ni documentos oficiales desde la aprobación de la Agenda 2030.

No obstante, algunos países han avanzado en el desarrollo sostenible. El Reino Unido realizó el informe "UK implementation of the Sustainable Development Goals" con 95 especialistas trabajando en los desafíos de la Agenda 2030. Suecia publicó "Sustainable Development Goals for Sweden: Building blocks for environmental policy for 2030" para identificar y actuar sobre sus principales ODS. Francia contribuyó con un estudio científico revisando los ODS por investigadores de 21 países.

Para alcanzar los ODS en 15 años, se requieren medidas urgentes, ambiciosas y obligatorias, además de una inversión masiva de capital, lo que generaría avances significativos en la sociedad y el estado.

El desarrollo sostenible es esencial para el bienestar presente y futuro, abordando desafíos económicos, sociales y ambientales. Este ensayo examina estrategias basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Primero, el desarrollo sostenible requiere combinar políticas económicas justas, protección ambiental y equidad social. La interconexión de estos pilares es clave para crear sociedades resilientes y pacíficas. Experiencias de diversos países demuestran que avanzar hacia estos objetivos es posible con estrategias integradas y coordinadas. Segundo, es crucial la participación de todos los actores sociales. Gobiernos, sector privado, sociedad civil y ciudadanos deben colaborar en la implementación de políticas y prácticas sostenibles. Aunque hay desafíos

como la falta de recursos y la resistencia al cambio, estos también representan oportunidades para la innovación.

Finalmente, la educación y la concienciación sobre sostenibilidad son fundamentales para transformar actitudes y comportamientos. Fomentar una cultura de sostenibilidad desde la educación básica hasta la superior puede crear una sociedad comprometida con la protección del planeta y la equidad social. En Colombia, se observan prácticas como el reciclaje, reutilización de agua, instalación de paneles solares y construcciones verdes en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

Introducción

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos, Guerrero Sierra, and Vega 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al. 2020) (Acosta Castellanos and Queiruga-Dios 2021).

El desarrollo sostenible se ha vuelto un concepto esencial en la agenda global, orientado a equilibrar el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Frente a desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las desigualdades sociales, la adopción de enfoques sostenibles se torna cada vez más crucial. En este contexto, el desarrollo sostenible busca no solo satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de las futuras generaciones, sino también promover un modelo de desarrollo equitativo y resiliente.

Este trabajo examina las distintas dimensiones del desarrollo sostenible, analizando sus principios, objetivos y las estrategias necesarias para su implementación efectiva. Se abordarán las políticas internacionales y nacionales que apoyan esta agenda, así como los roles vitales de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las comunidades locales. A través de un análisis interdisciplinario, se presentarán estudios de caso y buenas prácticas que muestran cómo diferentes regiones y sectores han progresado hacia un desarrollo más sostenible.

En consecuencia, se resaltarán la importancia de la innovación, la educación y la participación ciudadana como pilares fundamentales para la transición hacia una economía y sociedad sostenibles. En particular, se enfatizará el papel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU como guía para las acciones a nivel global y local. Finalmente, se ofrecerán recomendaciones y propuestas de acción para fortalecer el compromiso con el desarrollo sostenible, asegurando un futuro próspero y equitativo para todos en Colombia y en el mundo.

Discusión

Para entender mejor las temáticas abordadas en este ensayo, es necesario cuestionarse sobre la realidad de Colombia en épocas del postconflicto con respecto al papel que juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC.

Los acuerdos de paz con las FARC son vitales para Colombia puesto que buscan poner fin a décadas de conflicto. Firmados en 2016, representan un hito histórico y pretenden estabilizar el país, reintegrar a excombatientes y abordar causas profundas del conflicto. Su papel es clave para promover seguridad, reconciliación y desarrollo económico. Aunque enfrentan desafíos como la seguridad de excombatientes y la reparación de víctimas, su implementación exitosa depende del compromiso de todas las partes. Sin embargo, es necesario abordar conceptos que son cruciales para dar un mejor entendimiento durante la época del postconflicto en Colombia “Paz territorial” y “Paz ambiental”.

Paz en el territorio y ambiente

Durante décadas los gobiernos, comunidades sociales, organizaciones y otros entes han buscado la paz territorial como un mecanismo de resistencia ante la violencia que Colombia ha vivido desde los años 50, este planteamiento requiere el diálogo constante entre los diferentes participantes del conflicto, cuyo propósito es dar una finalidad del conflicto en los diferentes territorios de la república de Colombia.

Al hablar de paz territorial se hace referencia a aquellas acciones de construcción de paz que son llevadas a cabo en los territorios, pensadas desde lo local o regional (Gonzales, 2016), enfatizando que los lugares más vulnerables a la disputa son los más apartados de la capital en el caso de Colombia. La idea de la adaptación de la paz territorial es empezar desde las zonas locales, para así, con el apoyo del gobierno lograr un cambio en las zonas regionales, generar ambientes sociales pacíficos y tranquilos. No obstante, la autonomía de los territorios es de vital importancia puesto que depende únicamente de ellos promover proyectos ciudadanos para la identificación de las problemáticas existentes, y así, erradicarlas.

Por otro lado, la paz ambiental va de la mano junto a la paz territorial, debido a que la mayoría de los conflictos que se han producido dentro de los países han sido en consecuencia de la lucha por los recursos naturales. Por esta razón, se demuestra que los últimos son de vital importancia para el desarrollo económico y la prevalencia de los seres humanos dentro de la sociedad. Los grupos al margen de la ley han subsistido gracias a la explotación ilegal de recursos mineros tales como lo son el carbón y el oro. Es importante aclarar que la minera ilegal es mucho más nociva para el medio ambiente que la minería legal, puesto que, dentro de esta, se usan procesos no convencionales, sin ningún tipo de medidas de protección y licencias ambientales.

Siguiendo este orden de ideas con el tratado de paz se pretenden disminuir tanto la violencia territorial como la violencia ambiental, para así, aumentar y potenciar la economía interna de Colombia, disminuyendo la contaminación producto de la extracción

ilegal de los recursos. Esta situación, pone de manifiesto, que el medio ambiente tiene que ser un aspecto necesariamente incluido, pues como lo afirma Rodríguez, Rodríguez y Durán (2017), si la guerra estuvo vinculada con asuntos de la naturaleza, las posibilidades de paz estable y duradera también deben estarlo.

Desarrollo sostenible

El concepto del desarrollo sostenible surgió en el año 1987, en la presentación del informe Brundtland. Este informe señaló los impactos ambientales adversos del crecimiento económico y la globalización, proponiendo enfoques para abordar los desafíos surgidos de la industrialización y el aumento demográfico.

Numerosos provenientes que confronta la humanidad, como el cambio climático, la falta de agua, las disparidades sociales y el hambre, requieren abordarse en un contexto global, fomentando el desarrollo sostenible. Este enfoque implica avanzar hacia el progreso social, la preservación del medio ambiente y el crecimiento económico de manera equilibrada.

Se define como desarrollo sostenible satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las generas futuras, es de vital importancia conocer la definición del desarrollo sostenible, puesto que se van a abordar temas de este durante la redacción de este ensayo.

El 25 de septiembre del 2015, los lideres mundiales adoptaron ciertos conjuntos de objetivos para erradicar los problemas sociales, económicos y ambientales, para así, preservar y asegurar la prosperidad como parte de una nueva sociedad. Se establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible que a continuación se van a mencionar.

1. Fin de la pobreza.
2. Hambre cero.
3. Salud y Bienestar.
4. Educación de calidad.
5. Igualdad de género.
6. Agua limpia y saneamiento.
7. Energía asequible y no contaminante,
8. Trabajo decente y crecimiento económico.
9. Industria, innovación e infraestructura.
- 10.Reducción de las desigualdades.
- 11.Ciudades y comunidades sostenibles.
- 12.Producción y consumo responsable.
- 13.Acción por el clima.
- 14.Vida submarina.
- 15.Vida de ecosistemas terrestres.
- 16.Paz, justicia e instituciones sólidas.
- 17.Alianzas para lograr los objetivos.

En este escrito se van a abordar muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, sin embargo, el mayor enfoque se le va a dar al objetivo número 5 “igualdad de género”.

No obstante, La implementación de los objetivos de desarrollo sostenible para erradicar la pobreza y demás desafíos sociales en su mayoría en países de vía de desarrollo, ha generado un gran problema en cuanto a la cuantificación de los datos existentes, ya sea bien por la disponibilidad de estos, la diferencia de resultados de las entidades nacionales con las internacionales y la calidad de estos mismos.

Panorama internacional en la aplicación de los ODS.

Muchos países adoptaron compromisos, leyes y pactados en el año 2015, sin embargo, como lo afirma Carlos Gómez Gil, doctor en sociología y profesor de la universidad de Alicante. “Los ODS mantienen la tradición de acuerdos utópicos promovidos por la ONU, pero sin responsabilidades precisas, lo que facilita su incumplimiento”. A partir de esta frase, se deduce que, por la falta de políticas y normativas precisas, el camino hacia los ODS se vuelve algo utópico.

Un ejemplo de esto es España, el cual ha demostrado una actitud pasiva y despreocupada hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de manera similar a su enfoque hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Desde que se aprobó la Agenda 2030, no ha puesto en marcha ninguna iniciativa al respecto. Asimismo, en las páginas web de la cooperación española no se encuentran documentos oficiales sobre los ODS, ni se han aprobado estrategias, órganos o programas vinculados a ellos.

Sin embargo, no todos los países han sido ajenos a la realidad de alcanzar el desarrollo sostenible. Desde que se aprobaron los ODS en septiembre de 2015, numerosos países e instituciones han llevado a cabo estudios sobre las capacidades y desafíos específicos de cada nación, analizando estrategias institucionales y realizando mapeos de análisis y proyecciones de resultados. Algunos de estos estudios admiten las limitaciones de los ODS, pero también investigan su contribución a las estrategias de desarrollo y los cambios necesarios para lograr sociedades más sostenibles. En primer lugar, tenemos al reino unido con el informe “UK implementation of the Sustainable Development Goals”, el cual se refiere a un trabajo dentro del parlamento en el Reino Unido, con 95 especialistas en diferentes campos para alcanzar los desafíos propuestos para la agenda del 2030. El segundo país es Suecia, interesado en asegurar la agenda del 2030 es el informe “Sustainable Development Goals for Sweden: Building blocks for environmental policy for 2030”, el cual tiene como finalidad identificar y actuar en contra de los objetivos de desarrollo sostenible más importantes para este país y así, planificar las normativas y políticas para lograr alcanzarlos. Por último, Francia se anotó con un estudio científico encaminado a realizar una revisión académica de los objetivos de desarrollo sostenible por investigadores de 21 países diferentes.

Desde el punto de vista técnico, se requiere que los países adopten medidas urgentes, ambiciosas y obligatorias debido a que se tiene un tiempo máximo de 15 años para lograr cambios drásticos y notorios dentro de la población, esto implica una inversión masiva

de capital en los países que apuntan al cumplimiento de la agenda 2030. Siendo así, produciendo avances significativos en la sociedad y demás componentes del estado.

¿Qué necesita Colombia para alcanzar el desarrollo sostenible?

Para lograr un desarrollo sostenible en Colombia, es necesario fortalecer la protección ambiental, abordar las desigualdades sociales y económicas, promover una economía diversificada y mejorar la gobernanza. Esto implica la implementación de políticas para gestionar de forma sostenible los recursos naturales, reducir la deforestación e impulsar el uso de energías renovables. Además, se deben promover políticas que fomenten la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios básicos, así como diversificar la economía y combatir la corrupción para facilitar la implementación efectiva de medidas para el desarrollo sostenible.

Desafortunadamente en Colombia y en el mundo se presentan muchos casos de desigualdad de género ya que, según las Naciones Unidas, entre mujeres y niñas conforman la mitad del total de la población en el planeta, sin embargo, la falta de oportunidades de las mujeres genera un estancamiento social y un desequilibrio dentro de la economía.

Es de vital importancia hacer énfasis en que, de media y según la ONU, las mujeres en el mundo en un mismo cargo tienden a ganar alrededor de un 23% menos que los hombres y, además la dedicación al trabajo doméstico no es remunerado, lo cual es una razón justa para defender los derechos laborales de las mujeres.

Por otro lado, no solamente se presentan desigualdades en cuanto al ámbito laboral en Colombia y en el planeta, hay muchos más problemas sociales de los cuales el mundo tiene que preocuparse, como lo son la violación y la explotación sexual, según la ONU se calcula que aproximadamente en unos 300 años se erradicará definitivamente el matrimonio infantil, lo cual es una práctica muy común dentro de las comunidades indígenas y en gran parte de zonas rurales de Colombia.

Para suprimir estas prácticas es necesario generar políticas y leyes que prohíban las costumbres con las que Colombia ha vivido durante muchos años, así como promover la educación, puesto que esta es el pilar fundamental para generar una sociedad sin prejuicios, pacífica y libre de desigualdades, donde exista una equidad entre ambos géneros para fortalecer la economía y dar liderazgo en puestos del poder.

Contexto de desarrollo sostenible en Colombia

La historia de violencia de Colombia se remonta hacia más de 50 años, con la creación de las guerrillas y diversos grupos al margen de la ley como el ELN (ejército de liberación nacional), las autodefensas (grupos paramilitares de extrema derecha), entre muchos otros.

Con el tratado de paz firmando en el año 2016 con el expresidente Juan Manuel Santos se buscó acabar con la violencia existente dentro del país, sin embargo, las disidencias hoy en día aún existen lo cual da un indicio que la violencia dentro del país nunca terminó.

Hoy en día ninguna nación en el mundo ha adoptado el desarrollo sostenible, y para lograrlo es necesario adoptar varias medidas, políticas y leyes que permitan que prospere el mismo. En el caso de Colombia que es un productor de materia prima es muy complejo establecer este modelo económico, ya que la economía del país se vería fuertemente afectada, además, con el conflicto interno que está vigente todavía en el país se están violando derechos fundamentales de las personas como los desplazamientos forzados, secuestros, falta de oportunidades, el derecho a la vida y demás.

Debido a esto, el primer paso para lograr el desarrollo sostenible dentro de un país es crear una sociedad sana, segura, pacífica y equitativa, lo cual Colombia está alejada de serlo. Otra fase para alcanzar el objetivo es la generación de leyes y políticas que controlen la explotación de recursos naturales y sancionen a las empresas y/o personas que atenten contra la salud del medio ambiente. En consecuencia, son varios aspectos que Colombia tiene que completar para lograr un acercamiento al desarrollo sostenible. No obstante, aún hay esperanza en la educación, ya que esta es la base principal de las conductas y decisiones que ocurren dentro de la sociedad.

Un estudio reciente hecho en la facultad de ingeniería en la Universidad de América, Bogotá, sostiene que Colombia tiene un gran potencial de generar energías limpias mediante el uso de la biomasa de residuos en el sector de la agricultura, al ser un país en que la agricultura es muy buena, estos residuos no son del todo despreciables; al contrario, podrían generar un gran cambio en la perspectiva de cómo podremos dar utilidad a algunas cosas que en el pasado no la tenían. El estudio se enfoca en generar combustión en las cascarillas de la producción de arroz para una alternativa de energía en el departamento de Tolima, Colombia. El primer paso fue analizar las características fisicoquímicas de la cascara del arroz para realizarle una caracterización, a continuación, se utilizó un software (SAM) para la generación de una bio planta para la obtención de todos los combustibles hechos a partir de residuos orgánicos tales como los son el bio aceite, el bio etanol y el bio gas. Por último, se evaluó la capacidad financiera que tenía este proyecto con un horizonte de planificación de aproximadamente 5 años.

Con esto se deduce, que los países en vía de desarrollo también están en la capacidad para innovar y crear nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, o que en su defecto mitiguen el daño hacia el mismo, producto de a la actividad diaria del hombre en busca de mejorar la calidad de vida.

¿El desarrollo sostenible es la solución?

La crisis medio ambiental y el cambio climático, han hecho que varias naciones tomen medidas y firmen compromisos para que en la agenda del 2030 se evidencien resultados en la disminución de emisión de gases de efecto invernadero, también del cumplimiento en su gran mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible para forjar territorios más amigables con el medio ambiente y sostenibles.

No obstante, el desarrollo sostenible proporciona un marco integral de varios aspectos en los que se encuentran el medio ambiente, la sociedad y la economía. También se deben tener en cuenta otros aspectos como medidas complementarias. Un claro ejemplo de esto son las políticas, regulaciones, nuevas tecnologías y una de las más importantes que es la educación ambiental.

En resumen, la implementación del desarrollo sostenible como modelo económico podría llegar a ser una solución, no solo a los problemas medio ambientales que existen en el mundo, también para la economía, sociedad y política. Una vez dicho esto, alcanzar el desarrollo sostenible es una utopía puesto que los intereses individuales de cada país son mayores a los intereses y el bienestar colectivo, dejando así, que las producciones en masa de obra, explotación de recursos, ganadería extensiva, siembra exhaustiva, entre otras prácticas afecten su economía gravemente y su PIB per cápita descienda aceleradamente.

Según Ávila (2009) “En Colombia, hay una evidente carencia de edificios ecológicos. Los desarrollos urbanos suelen descuidar el medio ambiente, resultando en construcciones pesadas y con baja eficiencia energética. Estos edificios a menudo tienen sistemas mecánicos sobredimensionados y carecen de controles de calidad adecuados para un buen aislamiento. Para adaptar e implementar sistemas de certificación verde como LEED a nuestra realidad y clima, es necesario un compromiso serio en todos los niveles, incluyendo universidades, profesionales de la construcción, gremios económicos, fabricantes de materiales y promotores. El papel del gobierno nacional y las entidades departamentales es fundamental. Deben promover el diseño y la construcción de edificios verdes en sus propias instalaciones y ofrecer incentivos económicos, como rebajas de impuestos y programas de financiación, para hacer posible la arquitectura sostenible”. Pues como lo afirma Ávila, es necesario que cada ciudadano, estudiante, docente, ingeniero, arquitecto y todas las personas aporten cada grano de arena a construir un país más sostenible.

Un claro ejemplo de estas construcciones verdes puestas en marcha dentro de Colombia es el centro empresarial Elemento, el cual cuenta con una calificación de 89 puntos de 100 en una escala hecha llamada LEED que incluye 4 categorías que comprenden desde 40 puntos (plata) hasta 80 puntos o más (platino). El gerente Diego Prada explica lo siguiente “Buscamos integrar todas las disciplinas en un proceso de diseño integrativo con la misión de que fuera el proyecto más sostenible del país. El resultado es, sobre todo, una reducción de la huella ambiental enorme: en Elemento anualmente se reciclan 2.700 toneladas de residuos, y se ahorran 25 millones de litros de agua potable y cerca de 1,7 millones de kilovatios-hora de energía”. Una vez analizado el centro empresarial, se encuentra que este cuenta con sistema de reciclaje de aguas lluvia, elementos hidráulicos sanitarios de bajo consumo y eficiente, así como también la iluminación en cuanto a la eficiencia de los focos de luz, y finalmente, los materiales con los que se construyó el centro empresarial. Según la revista semana en su artículo “Tres ejemplos de edificaciones que dejan huella verde”, este centro empresarial reduce en un 70% el

consumo de agua, 50% en el uso energético y 2.500 millones de pesos colombianos (COP) en ahorro de energía anual.

Conclusiones

El desarrollo sostenible es esencial para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras, abordando de manera integrada los desafíos económicos, sociales y ambientales. Este ensayo ha examinado los principales aspectos y estrategias necesarias para lograr un desarrollo sostenible, utilizando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como referencia global.

Primero, es evidente que el desarrollo sostenible requiere un enfoque multidimensional que combine políticas económicas justas, protección ambiental y promoción de la equidad social. La interconexión de estos tres pilares es fundamental para crear sociedades resilientes, equitativas y pacíficas. Las experiencias y estudios de varios países e instituciones demuestran que avanzar hacia estos objetivos es posible mediante la implementación de estrategias integradas y coordinadas.

En segundo lugar, es crucial la participación de todos los actores sociales. Gobiernos, sector privado, sociedad civil y ciudadanos deben colaborar para implementar políticas y prácticas sostenibles. La cooperación y el compromiso de estos actores pueden generar sinergias positivas que amplifiquen el impacto de las acciones realizadas. También es esencial reconocer y enfrentar las limitaciones y desafíos en la implementación de los ODS. La falta de recursos financieros, la resistencia al cambio y la necesidad de marcos regulatorios sólidos son obstáculos que deben superarse. Sin embargo, estos desafíos también representan oportunidades para la innovación y la creatividad en la búsqueda de soluciones sostenibles.

Finalmente, la educación y la concienciación sobre la sostenibilidad son herramientas poderosas para transformar las actitudes y comportamientos de las personas. Promover una cultura de sostenibilidad desde la educación básica hasta la superior puede generar una sociedad más informada y comprometida con la protección del planeta y la equidad social. En Colombia se han evidenciado algunos cambios y prácticas de las personas en cuanto a tomar medidas básicas como lo son la implementación del reciclaje en los hogares, reutilización de agua e instalación de paneles solares, también de construcciones verdes en las zonas más contaminadas de Colombia, como lo es Bogotá, Medellín y Cali.

Referencias Bibliográficas

Agrelo-Costas, E. (2024). Book-object and sustainable development: perceptions of Early Childhood Education teacher trainees; [Libro-objeto y desarrollo sostenible: percepciones del profesorado en formación de Educación Infantil]. *Revista de Investigacion En Educacion*, 22(1), 72 – 86. <https://doi.org/10.35869/reined.v22i1.5183>

- Asghar, M., Ben Cheikh, N., Hunjra, A. I., & Khan, A. (2024). Assessing the Impact of Natural Capital and Innovation on Sustainable Development in Developing Countries. *Journal of Cleaner Production*, 142576. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142576>
- Bisceglia, B., & Valbonesi, S. (2017). ELF fields in agriculture: New techniques for a sustainable development. *2017 International Applied Computational Electromagnetics Society Symposium - Italy, ACES 2017*. <https://doi.org/10.23919/ROPACES.2017.7916415>
- Dialnet-ConstruccionesVerdes-3195183*. (n.d.).
- Folayan, M. O., Coelho, E. M. R. de B., Ayouni, I., Nguweneza, A., Al-Batayneh, O. B., Daryanavard, H., Duangthip, D., Sun, I. G., Arheiam, A., Virtanen, J. I., Gaffar, B., El Tantawi, M., Schroth, R. J., & Feldens, C. A. (2024). Association between early childhood caries and parental education and the link to the sustainable development goal 4: a scoping review. *BMC Oral Health*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12903-024-04291-w>
- Gil, C. G. (2017). Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): una revisión crítica. In *Nº* (Vol. 140).
- Gozalo-Delgado, M., & Landaluce-Calvo, M. I. (2024a). Sustainable Development in the European Union: Analysis of Relative Performance through a Dynamic Synthetic Indicator; [El Desarrollo Sostenible en la Unión Europea: Análisis del desempeño relativo mediante un Indicador Sintético Dinámico]. *Revista de Economía Mundial*, 2024(66), 87 – 107. <https://doi.org/10.33776/rem.vi66.7876>
- Gozalo-Delgado, M., & Landaluce-Calvo, M. I. (2024b). Sustainable Development in the European Union: Analysis of Relative Performance through a Dynamic Synthetic Indicator; [El Desarrollo Sostenible en la Unión Europea: Análisis del desempeño relativo mediante un Indicador Sintético Dinámico]. *Revista de Economía Mundial*, 2024(66), 87 – 107. <https://doi.org/10.33776/rem.vi66.7876>
- Lombana-Coy, J., & Cabeza, L. (2023). Approach to the relationship between governance and sustainable development goals for the Americas; [Aproximación a los relacionamientos entre gobernanza y objetivos de desarrollo sostenible para América]. *Innovar*, 34(91). <https://doi.org/10.15446/innovar.v34n91.100460>
- Martín-Párraga, L., Llorente-Cejudo, C., & Almenara, J. C. (2024). ICTs as a space for progress towards Sustainable Development Goal 4 (SDG4); [Les TIC comme espace de progrès vers l'Objectif de Développement Durable 4 (ODD4)]; [As TIC como espaço de avanço rumo ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS4)]; [Las TIC como espacio de progreso hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4)]. *Revista Lusofona de Educacao*, 61(61), 75 – 88. <https://doi.org/10.24140/issn.1645-7250.rle61.05>
- Mim, S. A., Al Mamun, A. S. Md., Sayem, Md. A., Wadood, Md. A., & Hossain, Md. G. (2024). Association of child marriage and nutritional status of mothers and their under-five children in Bangladesh: a cross-sectional study with a nationally representative sample. *BMC Nutrition*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s40795-024-00874-6>
- Pérez, Ó. I., Romero, M. C., & González, P. V. (2020). Interlinkages and synergies between sgd: An analysis from the perspective of social responsibility in colombia; [Interacciones y sinergias

- entre ods: Un análisis desde la responsabilidad social en Colombia]. *Desarrollo y Sociedad*, 2020(86), 191 – 244. <https://doi.org/10.13043/DYS.86.6>
- Raman, R., Pattnaik, D., Lathabai, H. H., Kumar, C., Govindan, K., & Nedungadi, P. (2024). Green and sustainable AI research: an integrated thematic and topic modeling analysis. *Journal of Big Data*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s40537-024-00920-x>
- Ramírez, A. T. O., Tovar, M. R., & Silva-Marrufo, O. (2024). Rice husk reuse as a sustainable energy alternative in Tolima, Colombia. *Scientific Reports*, 14(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-60115-5>
- Rueda, A. L. (2023). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, RULE OF LAW AND SOCIAL ECONOMY; [OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ESTADO DE DERECHO Y ECONOMÍA SOCIAL]. *CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, 2023(42), 97 – 135. <https://doi.org/10.7203/CIRIEC-JUR.42.24957>
- Ruiz, F. J. D. (2023). INTERNATIONAL COOPERATION TO COME: THE LAW ON COOPERATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GLOBAL SOLIDARITY; [LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL QUE VIENE: LA LEY DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA SOLIDARIDAD GLOBAL]. *Revista General de Derecho Administrativo*, 2023(63). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85161359729&partnerID=40&md5=ba5cb21b12fe231fb40a3de8ec2cc3ad>
- Trucco, D. (2024). Mejorar la educación es crucial para un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible. *Cepal Review*, 2024(141), 217 – 231. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85191838795&partnerID=40&md5=d5b1d6e33ead84e1ef0559b39d95ef08>
- Turi, J. A., Ullah, S., Barykin, S. E., Basher, A., & Zaytsev, A. (2024). Good Governance Through Sustained Developmental Projects; [Buen Gobierno a través de Proyectos de Desarrollo Sostenible]. *UCJC Business and Society Review*, 21(80), 356 – 393. <https://doi.org/10.3232/UBR.2024.V21.N1.09>
- Vasquez-Moreno, R. E., Hinostroza-Rodriguez, C. P., Mendoza-Castillo, Á. L., Valderrama-Puscan, M. W., LLaque-Fernández, G. I., & Calvanapon-Alva, F. A. (2023). Innovation and Sustainable Development in Global Companies 2017 - 2022: A Systematic Review of the Literature; [Innovación y Desarrollo Sostenible en las Empresas Globales 2017 - 2022: Una Revisión Sistemática de la Literatura]. *Proceedings of the LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology*. <https://doi.org/10.18687/LACCEI2023.1.1.407>
- Yu, K., Song, Y., Lin, J., & Qu, S. (2025). Evaluating complementaries among urban water, energy, infrastructure, and social Sustainable Development Goals in China. *Journal of Environmental Sciences (China)*, 149, 585 – 597. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2024.01.051>
- Zhu, B., Si, M., Xie, X., Yan, X., Huang, J., Tian, S., & Ning, P. (2025). Effects of biomass co-pyrolysis and herbaceous plant colonization on the transformation of tailings into soil like substrate. *Journal of Environmental Sciences (China)*, 147, 230 – 243. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2023.09.029>

Acosta Castellanos, Pedro Mauricio, Hugo Guerrero Sierra, and María Eugenia Vega. 2018. *Estudios Sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad: Una Mirada Desde Colombia*. 2018th ed. Ediciones USTA.

Acosta Castellanos, Pedro Mauricio, and Araceli Queiruga-Dios. 2021. "From Environmental Education to Education for Sustainable Development in Higher Education: A Systematic Review." *International Journal of Sustainability in Higher Education ahead-of-print(ahead-ofprint)*. doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.

Acosta Castellanos, Pedro Mauricio., Araceli. Queiruga-Dios, Ascensión. Hernández Encinas, and Alejandra Castro. Ortegon. 2020. "Analysis of Environmental Sustainability Educational Approaches in Engineering Education." in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*.